

УДК 633.491:632.4.93

Опасное заболевание картофеля

М.А. КУЗНЕЦОВА,
заведующая отделом
болезней картофеля
и овощных культур
Всероссийского НИИ
фитопатологии,
кандидат биологических наук
Н.В. СТАЦЮК,
старший научный сотрудник,
кандидат биологических наук
А.Н. РОГОЖИН,
старший научный сотрудник,
кандидат сельскохозяйственных наук
К.В. БОРОВСКИЙ,
технолог
e-mail: mari.kuznetsova@gmail.com

Фитофтороз, вызываемый оомицетом *Phytophthora infestans* (Mont. de Bary), самая вредоносная болезнь картофеля. Проникая в листья, патоген развивает межклеточную грибницу, что приводит к образованию на них темных пятен. Пятна на инфицированных листьях становятся видимыми через 3–5 дней после заражения. В сухую погоду ботва бурее и засыхает, во влажную – загнивает. В условиях высокой влажности воздуха оомицет начинает спороносить, что проявляется развитием белого налета с нижней стороны листьев на границе здоровой и пораженной ткани. Распространение спор происходит с дождем и ветром. На стеблях болезнь проявляется в виде темно-бурых, продолговатых пятен, также способных к спороношению во влажную погоду. Клубни инфицируются через чечевички и повреждение кожуры. На пораженных клубнях образуются слегка вдавленные, четко ограниченные бурые пятна, мякоть под которыми имеет ржаво-бурую окраску. Заражение клубней возможно с самых ранних этапов их формирования и до уборки урожая. Пораженные клубни являются хорошей средой для вторичной бактериальной инфек-

ции, приводящей к их гниению в период хранения.

В зимнее время, а также в случае жаркого и сухого вегетационного сезона, *P. infestans* сохраняется в виде мицелия в инфицированных клубнях и стеблях картофеля, а также в плодах томата. В случае неблагоприятных для патогена условий его выживание обеспечивается при помощи ооспор, образующихся в результате полового размножения.

Мировая популяция *P. infestans*. Современная мировая популяция *P. infestans* сложилась в результате нескольких глобальных миграций и связанного с ними распространения новых генотипов. Появление методов геномного анализа позволило установить, что местом происхождения *P. infestans* с наибольшей вероятностью является центральная Мексика [8].

С использованием этих методов была воссоздана схема миграции *P. infestans* между континентами. В начале XIX века клональная линия патогена HERB-1 попала из Америки в материковую Европу, а затем в Великобританию. В первой половине XX века в результате второй волны миграции патогена, возможно, связанной с экспортом картофеля из США, почти одновременно в Европе, Южной Америке, Африке и Азии появилась линия US-1. К середине XX века она полностью заменила HERB-1 в Америке и Европе, а в конце XX века сама была вытеснена из Европы новыми, более агрессивными генотипами местного происхождения. К настоящему времени US-1 еще обнаруживается в Южной Америке и Африке (а также предположительно в Азии и Австралии), но постепенно замещается новыми генотипами как местного, так и европейского происхождения.

В настоящее время в большинстве регионов мира популяции

P. infestans представлены главным образом клональными линиями, образующимися в отсутствие рекомбинации или при незначительном ее вкладе в популяционную структуру. Генетические обмены между клонами крайне редки ввиду практически полного отсутствия полового процесса, а изменения в агрессивности или устойчивости связаны с периодически возникающими мутациями, приводящими к образованию новых клональных линий с их последующим распространением и вытеснением менее агрессивных предшественников. Такая ситуация в Южной, Центральной и Северной Америке (за исключением южной и центральной Мексики), Азии, Африке и Западной Европе.

Популяция *P. infestans* в Мексике существенно отличается от прочих американских популяций. В ней представлены оба типа спаривания, причем в равном соотношении, а присутствие ооспор в почве, на растениях и клубнях картофеля и дикорастущих родственных видов *Solanum* подтверждает наличие в популяции полового процесса [6]. Популяции *P. infestans* в Северной Мексике носят скорее клональный характер и больше похожи на североамериканские. Возможно, именно они являются источником мигрирующих в США новых генотипов.

Североамериканские популяции *P. infestans* практически всегда представлены клональными линиями. Вплоть до 1980–1990-х гг. на территории США и Канады доминировала линия US-1, однако с появлением фунгицидов на основе металаксила (середина 1970-х гг.) она начала вытесняться другими, более устойчивыми генотипами из Северной Мексики [7]. Долгое время доминировала линия US-8, однако в 2008–2009 гг. и она сдала свои позиции новым клонам. За последние 40 лет число идентифицированных клональных генотипов в Северной Америке достигло 24. Несмотря на

то, что в популяции присутствуют штаммы обоих типов спаривания, вероятность появления новых генотипов в результате половой рекомбинации остается достаточно низкой.

Клональными остаются и популяции патогена в Центральной и Южной Америке, хотя в них присутствуют оба типа спаривания. Интересно, что на томатах в регионе повсеместно присутствует генотип US-1, по-видимому, вытесненный с картофеля другими линиями.

Структура популяций *P. infestans* в Азии, Африке и Австралии определяется, в первую очередь, миграцией патогена с зараженным семенным картофелем. В некоторых странах этих регионов еще обнаруживается генотип US-1, практически вытесненный различными локальными и европейскими клонами, в том числе 13_A2 [5].

В Западной Европе, пережившей две волны миграции *P. infestans* из Северной Америки, примерно 70 % популяций патогена также имеют клональную структуру. В 2004 г. в Нидерландах и Северной Франции и в 2005 г. в Великобритании была обнаружена клональная линия 13_A2, характеризовавшаяся высокой агрессивностью и устойчивостью к фениламиду, а также способностью поражать даже устойчивые сорта картофеля [9]. В течение следующих нескольких лет 13_A2 стремительно распространился по странам Северо-Западной Европы, вытесняя ранее доминировавшие там генотипы; доля этого клона в популяциях патогена в регионе достигала 60–80 % и выше. Однако в 2009–2012 гг. 13_A2 был частично вытеснен другими генотипами, хотя и сохранил доминирующие позиции в Северо-Западной Европе, спорадически обнаруживаясь в Центральной и Южной Европе.

Иная ситуация сложилась в Северной Европе (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия). Местные популяции, как правило, представлены

не клональными линиями, а большим количеством уникальных генотипов [3]. В период активного распространения 13_A2 в Западной Европе на севере этот генотип появился лишь в 2011 г., да и впоследствии отмечался лишь эпизодически, как и остальные западноевропейские клоны. Причиной этого считаются климатические различия. Прохладное лето и холодная зима способствуют выживанию не столько вегетативного мицелия, сколько ооспор, а заморозки почвы в зимний период обеспечивают синхронизацию прорастания ооспор и сроков посадки картофеля, усиливая их роль как источника первичной инфекции [3]. Кроме того, в условиях севера развитие инфекции из ооспор опережает развитие клубневой инфекции, что в конечном итоге предотвращает доминирование пусть даже более агрессивных, но позднее развившихся клональных линий. Аналогичная ситуация сложилась в Польше, Прибалтике и европейской части России: локальные популяции *P. infestans* сохраняют высокий уровень разнообразия с отсутствием выраженных доминантных линий. В азиатской части России (Сибирь и Дальний Восток) ситуация сходна со сложившейся в азиатском регионе: популяция патогена, как правило, представлена 1–3 генотипами с доминированием SIB-1 [4].

Особенности развития фитофтороза картофеля в России.

В Европе основным источником заражения картофеля считаются зооспоры, распространяющиеся с растений, выросших на кучах отбракованных клубней [1]. Ооспоры, а также зооспоры с растений, выросших из перезимовавших в поле клубней, считаются менее опасными, поскольку картофелепроизводящие компании следят за правильным севооборотом. Вероятность заражения через инфицированные семенные клубни не слишком велика в связи с хорошей системой контро-

ля качества семенного материала. Поэтому количество инокулюма в европейских популяциях относительно невелико, в связи с чем нарастание эпидемии происходит достаточно медленно и успешно сдерживается при помощи фунгицидных обработок.

В России, как и в Северной Европе, климатические условия на большей ее части способствуют формированию ооспор в качестве первичного источника инфекции. Основная часть производимого картофеля выращивается в мелких частных хозяйствах, причем, как правило, он практически не обрабатывается фунгицидными препаратами или обрабатывается несвоевременно. Выбор сортов не всегда основывается на их фитофтороустойчивости, более того, на посадку часто предназначается семенной или даже продовольственный картофель от сомнительных продавцов, не прошедший контроль качества, то есть потенциально инфицированный. Из-за небольших размеров земельных участков на них обычно не практикуют севооборот, годами картофель выращивают на одном месте, что ведет к накоплению генетически разнообразного инокулюма. В такой ситуации инфицированные растения на частных огородах выступают основным источником инфекции. Развившиеся на них зооспоры распространяются ветром на другие участки и коммерческие посадки. На полях крупных хозяйств развитие болезни сдерживают фунгицидными обработками, на частных огородах она ничем не сдерживается и бурно прогрессирует, приводя к тяжелым эпифитотиям, следствием которых является свободное скрещивание и гибридизация с образованием ооспор и, в конечном итоге, высокое генотипическое разнообразие популяции патогена, когда практически каждый штамм уникален по своему генотипу [1]. Поскольку практически во

всех картофелеводческих регионах России площадь посадок картофеля на частных огородах существенно превышает площади коммерческих посадок, первые могут рассматриваться как глобальный источник инокулюма для коммерческих полей. В подобной ситуации появление высокоспециализированных клональных линий маловероятно; более того, неизбежно импортируемые с семенным материалом европейские клональные линии не выдерживают конкуренции с локальными популяциями, фактически прошедшими селекцию на универсальность, и достаточно быстро вытесняются и исчезают, не оказывая серьезного влияния на ситуацию в целом.

Меры борьбы с фитофторозом. Вредоносность фитофтороза и связанные с этим потери урожая можно снизить применением интегрированной защиты картофеля, включающей использование здорового семенного материала и фитофтороустойчивых сортов (например, Наяда, Батя, Вэлор, Удача), правильную систему агротехнического ухода за растениями, а также фунгицидные обработки, подавляющие возбудителя болезни.

Необходимые агротехнические меры включают ликвидацию потенциальных источников инфекции (соблюдение севооборота, предуборочная десикация ботвы, уничтожение всходов перезимовавших растений картофеля и куч клубней,

выбракованных в период хранения, создание в картофелехранилищах условий, исключающих перезаражение клубней), внекорневую подкормку картофеля монокалийфосфатными удобрениями (сдерживание развития болезни на листьях) и внесение кальциевой селитры (защита клубней от заражения в период уборки, транспортировки и хранения). Все эти рекомендации позволяют сдерживать развитие фитофтороза, однако максимальной эффективности можно достичь только при их сочетании с фунгицидными обработками [2].

Зарегистрированные в России фунгицидные препараты для борьбы с фитофторозом различаются по характеру действия, эффективнос-

Таблица 1

Функциональные свойства препаратов против фитофтороза картофеля

Д.в.: препараты	Эффективность*				Характер действия			Устойчивость к дождю	Подвижность в растении
	на листьях	на новом приросте	на стеблях	на клубнях	защитный	куративный	анти-спору-лянтный		
На основе меди: Абига Пик и др.	+	0	+	+	+ (+)	0	0	+	Контактный
Дитиокарбаматы: Дитан М-45, Манкоцеб, Пеннкоцеб, Полирам и др.	++	0	+	0	++	0	0	+ (+)	То же
Хлороталонид: Браво	++	0	(+)	0	++	0	0	++ (+)	-"-
Флуазинам: Ширлан, Зуммер	+++	0	+	++ (+)	+++	0	0	++ (+)	-"-
Диметоморф + манкоцеб: Акробат МЦ и др.	++ (+)	0	+ (+)	++	++ (+)	+	++	++ (+)	Трансламинарный + контактный
Цимоксанил + медь: Курзат и др.	++ (+)	0	+ (+)	0	++	++	+	++	То же
Цимоксанил + манкоцеб: Рапид Голд и др.	++ (+)	0	+ (+)	0	++	++	+	++	-"-
Фамоксадон + цимоксанил: Танос и др.	++	0	+ (+)	н/п	++	++	+	++ (+)	Контактный + трансламинарный
Фенамидон + манкоцеб: Сектин Феномен	++ (+)	0	+ (+)	++	++ (+)	0	+ (+)	++	Трансламинарный + контактный
Мефеноксам + манкоцеб: Ридомил Голд МЦ	+++	++	++	н/п	++ (+)	++ (+)	++ (+)	+++	Системный + контактный
Металаксил + манкоцеб: Метаксил и др.	+++	++	++	н/п	++ (+)	++ (+)	++ (+)	+++	То же
Оксадиксил + оксихлорид меди: Оксихом	+++	++	++	н/п	++ (+)	++ (+)	++ (+)	+++	-"-
Мандипропамид: Ревус, Ревус Топ	+++	++	+ (+)	++	+++	+	+ (+)	+++	Трансламинарный + контактный
Пропамокарб-НС1 + флуопиколид: Инфинито	+++	++	++	+++	+++	++	++ (+)	++ (+)	Системный + трансламинарный
Пропамокарб-НС1 + фенонидон: Консенто	++ (+)	+ (+)	++	++	++ (+)	++	++	+++	То же
Диметоморф + инитлум: Орвего	+++	0	+ (+)	++	++ (+)	+	+	++ (+)	Трансламинарный + контактный
Циазофамид: Ранман Топ	+++	0	+	++ (+)	++	0	0	+++	Контактный

* 0 – нет эффекта; (+) условный эффект; + посредственно; ++ хорошо; +++ отлично; н/п – для защиты клубней от инфекции не применяют.

ти и подвижности (табл. 1). По характеру действия они делятся на защитные, куративные и антиспорулянтные. В первом случае обеспечивается уничтожение спор до или в процессе их внедрения в ткани растения. Обработка должна осуществляться до момента прорастания спор, поскольку после заражения эффективность таких препаратов сводится к нулю. Куративные препараты действуют на патоген в течение определенного времени после заражения, но до появления видимых симптомов болезни, а антиспорулянтные препятствуют образованию зооспор и/или уменьшают их жизнеспособность.

По подвижности в тканях растений фунгициды разделяются на системные, трансламинарные и контактные. В первом случае действующие вещества передвигаются в тканях растения от листа к листу, из надземных частей в клубни, из клубней – в надземные части. Действующие вещества трансламинарных фунгицидов перемещаются лишь в пределах тканей листа, а контактные находятся исключительно на поверхности листьев и стеблей растения, не проникая внутрь.

Контроль развития устойчивости патогена к фунгицидным обработкам. Помимо таких очевид-

ных причин, как использование сильно инфицированного семенного материала и неправильный выбор сроков и кратности применения фунгицидов, одной из основных причин низкой эффективности фунгицидов является появление штаммов *P. infestans*, устойчивых к действующим веществам используемых фунгицидов, то есть способных выживать и размножаться при летальных для обычных (чувствительных) штаммов дозах фунгицидов. Такие резистентные штаммы могут появляться спонтанно или в результате действия каких-либо мутагенных факторов (включая действие некоторых фунгицидов). Как правило, устойчивость таких штаммов на порядок превышает таковую у исходного чувствительного штамма. Наиболее частой причиной развития резистентности становится селектирующее действие используемого фунгицида на популяцию патогена.

Применяемые для контроля фитотрофа фунгициды различаются по механизму воздействия на патогена и могут быть либо моно-, либо мультисайтовыми. В таблице 2 приведена классификация FRAC (Fungicide Resistance Action Committee, <http://www.frac.info>) для действующих веществ фунгицидов, использу-

емых против фитотрофа картофеля.

Моносайтовые фунгициды действуют на отдельные стадии обмена веществ или структурные элементы клеток. Устойчивость патогена к таким фунгицидам называется качественной или абсолютной. Так, например, фунгицид пропамокарб блокирует синтез липидов и, соответственно, клеточных мембран. Мультисайтовые фунгициды действуют одновременно на несколько биохимических процессов. Устойчивость к ним называется количественной или частичной. В качестве примера такого фунгицида можно привести манкоцеб, блокирующий сразу шесть различных биохимических процессов, в том числе процессы дыхания и выработки энергии, прорастание спор, проникновение гифов патогена в растение, а также его рост и развитие внутри растения.

Большинство современных фунгицидов, применяемых на картофеле, являются моносайтовыми. Они в меньшей степени влияют на окружающую среду, однако их применение в отсутствие антирезистентной стратегии может привести к полной потере эффективности. Так, известны случаи развития полного доминирования в локальных попу-

Таблица 2

Моносайтовые и мультисайтовые фунгициды, применяемые в Российской Федерации против фитотрофа картофеля

Действующие вещества фунгицидов	Номер группы кросс-резистентности по FRAC	Ингибируемый биохимический процесс
Моносайтовые		
Мефеноксам, металаксил, оксадиксил	4	Синтез РНК и ДНК
Флуопирам, пенфлуфен, боскалид	7	Ингибиторы сукцината дегидрогеназы
Фенамидон, фамоксадон, азоксистробин, пираклостробин	11	Дыхание
Цимоксанил	27	Дыхание, продукция аминокислот, проницаемость клеточных стенок
Пропамокарб-НСI	28	Синтез липидов и мембран
Флуазинам	29	Окислительное фосфорилирование в митохондриях
Диметоморф, мандипропамид	40	Синтез клеточных стенок
Флуопиколид	43	Митоз и деление клеток
Мультисайтовые		
Соединения меди	M1	Различные внутриклеточные процессы
Манкоцеб, цинеб, метирам	M3	
Хлороталонил	M5	

ляциях штаммов *P. infestans*, резистентных к металаксилу или пропамокарбу-НСI. В целом, риск развития устойчивости патогена к моносайтовым фунгицидам достаточно высок.

В случае мультисайтовых фунгицидов риск развития устойчивости к ним у патогенов заметно ниже, а наблюдаемое при этом снижение чувствительности к фунгициду проявляется постепенно. Так, при многократном применении манкоцеба величина ЭК₅₀ (эффективная концентрация суспензии конидий, обеспечивающая заражение 50 % от общего числа инокулированных высечек листьев) в конце вегетационного сезона была на 20–30 % выше, чем в начале сезона. Сходные результаты были получены при использовании хлороталонила. В отличие от моносайтовых фунгицидов, происходящее в течение вегетационного сезона снижение чувствительности патогена к мультисайтовым фунгицидам можно компенсировать увеличением нормы расхода и/или проведением более частых обработок. Однако следует учитывать, что мультисайтовые фунгициды обладают гораздо менее избирательным действием, и их интенсивное применение негативно влияет на почвенную микробиоту, в том числе на нецелевые непатогенные грибы.

Еще один фактор, который необходимо принимать во внимание при использовании фунгицидов, – это перекрестная устойчивость, то есть устойчивость патогена к нескольким д.в., относящимся к одной и той же группе и влияющим на одни и те же биохимические процессы в клетках патогена. Так, при развитии устойчивости к мефеноксаму штамм патогена будет устойчив также к металаксилу и оксадиксилу, входящим в ту же группу 4 (табл. 2). Этот факт следует принимать во внимание при составлении схемы фунгицидных обработок.

Степень и скорость развития устойчивости к фунгицидам в популя-

циях патогенов могут существенно различаться; этот процесс зависит от целого ряда факторов, основными из которых являются продолжительность фунгицидного действия применяемого препарата и конкурентоспособность исходных и устойчивых к нему штаммов патогена. Так, мефеноксам сохраняет активность против *P. infestans* более 12 суток, фамоксадон – 7, цимоксанил – не более 3 суток. Соответственно, при одинаковом числе обработок растений в течение вегетационного сезона продолжительность возможного селектирующего действия на популяцию патогена у цимоксанила будет существенно короче, чем у других двух веществ. Наши исследования конкурентоспособности штаммов не показали четкой зависимости между агрессивностью штамма и его устойчивостью к фунгицидам. И чувствительные, и устойчивые группы выделенных изолятов включали примерно в равном соотношении как агрессивные изоляты с большим потенциалом жизнеспособности, так и слабые, менее конкурентоспособные, причем вне зависимости от их географической принадлежности и времени выделения.

Наибольший шанс закрепиться и стать доминирующими в популяции имеют штаммы, сочетающие высокую агрессивность и устойчивость к фунгициду. В качестве примера можно привести Западную Европу, где в ряде стран в результате массового применения фениламидсодержащих фунгицидов появились клональные популяции *P. infestans*, устойчивые к таким фунгицидам. В этих популяциях доминировал известный штамм 13_A2, способный развиваться при температуре воздуха ниже оптимальной для данного патогена и при менее продолжительном увлажнении листьев и отличающийся очень ранним сроком проявления на растениях и значительным количеством инфекционных циклов в течение вегетации.

Ввиду чрезвычайно быстрого распространения этого клонального генотипа эффективность использования препаратов на основе фениламидов резко снизилась.

В то же время в России вероятность появления подобных клонов достаточно низкая. Как мы упоминали ранее, основные площади, занятые картофелем, приходятся в нашей стране на огороды и приусадебные участки, где, как правило, не соблюдаются необходимые агротехнические и защитные мероприятия и в результате формируются «дикие» популяции патогенов, гетерогенные по вирулентности и агрессивности, но в основном чувствительные к фунгицидам. Они служат источником первичной инфекции для коммерческих полей. Импортируемые с семенным материалом из Западной Европы в Россию клональные штаммы *P. infestans* при взаимодействии с аборигенной популяцией и присутствующими в ней высококонкурентоспособными штаммами, как правило, «растворяются» в ней и лишь в очень редких случаях становятся доминирующими, а проблемы с развитием устойчивости фитофторы к фунгицидам возникают только при неправильном применении химических препаратов.

Развитие устойчивости патогена к фунгицидам сдерживает выполнение комплекса специальных действий:

снижение скорости роста как чувствительной, так и устойчивой частей популяции;

снижение скорости увеличения устойчивой части популяции относительно чувствительной;

ограничение времени контакта фунгицида с популяцией патогена.

Снизить скорость развития одновременно чувствительной и резистентной субпопуляций патогена можно, выращивая фитофтороустойчивые сорта и исключая агротехнические приемы, создающие благоприятные для болезней усло-

вия (внесение слишком высоких или низких доз азотных удобрений, избыточный полив).

Уменьшение скорости развития устойчивой части популяции достигается использованием смесей фунгицидов из разных групп FRAC и чередованием обработок такими фунгицидами в течение вегетации. Это позволяет избежать чередования препаратов с одинаковым механизмом действия. Следует также учитывать, что используемые для составления смесей фунгициды могут различаться по продолжительности действия. Чтобы исключить возможность контакта популяции патогена только с одним компонентом смеси, при выборе интервала между повторными обработками следует ориентироваться на компонент, имеющий наименьшую продолжительность действия. Так, препарат Ридомил Голд МЦ включает два действующих вещества – мефеноксам и манкоцеб. Средняя продолжительность действия первого – 14, второго – 7 дней. Следовательно, повторная фунгицидная обработка должна быть проведена через 7–10 дней.

Сокращение продолжительности контакта фунгицида из каждой отдельной группы FRAC с популяцией патогена достигается ограничением числа его применений в течение вегетации – не более двух обработок за сезон моносайтовыми фунгицидами и не более четырех – мультисайтовыми.

Применение фунгицидов в зависимости от фазы развития картофеля. Фазы развития картофеля – один из определяющих факторов для эффективного применения фунгицидов. Выделяют три основные фазы в развитии картофеля: 1 – от всходов до начала смыкания ботвы в рядах, 2 – от начала смыкания ботвы до цветения и 3 – от цветения до естественного отмирания ботвы.

Проведение фунгицидных обработок в фазе 1 оправдано только

при обнаружении очагов фитофтороза или если существует высокий риск его раннего проявления. В этот период масса листьев нарастает медленно, поэтому можно применять любой фунгицид, но нежелательно применять препараты, которые будут более эффективны в фазах 2 и 3. Повторное опрыскивание по рутинной схеме проводится не позже чем через 7–10 дней на восприимчивых сортах и через 11–14 дней – на устойчивых; в случае использования систем поддержки принятия решений (СППР) – только по прогнозу.

В фазе 2 каждые 4–5 дней происходит удвоение массы ботвы. Фунгициды, защищающие новый прирост листьев, следует применять не позднее чем через каждые 7–10 дней на восприимчивых сортах и 11–14 дней – на устойчивых; в случае использования СППР – только по прогнозу. Остальные фунгициды надо применять на всех сортах картофеля через каждые 5 дней (традиционная схема) или по прогнозу (СППР).

В фазе 3 прирост ботвы прекращается. Основные цели фунгицидных обработок в этой фазе – защита ботвы и клубней. Желательно использовать фунгициды, защищающие клубни. Обработки по рутинной схеме и по рекомендациям СППР проводятся аналогично ранее упомянутым.

Влияние метеоусловий на фунгицидные обработки и применение СППР «Агродозор». Степень развития фитофтороза на растениях сильно зависит от метеорологических условий сезона. В борьбе с заболеванием обычно используется одна из двух стратегий применения фунгицидов. Рутинная схема представляет собой регулярные обработки растений в соответствии с продолжительностью действия применяемых фунгицидов. Поскольку любой фунгицид наиболее эффективен в течение 2–3 дней после обработки, первое примене-

ние желательно проводить незадолго до проявления инфекции. Обработки в соответствии с прогнозом развития болезни проводятся согласно рекомендациям СППР. Основное назначение таких систем – определение сроков, в которые необходимо проводить обработки.

Значительная часть картофеля в России выращивается в климатических зонах с чередующимися сезонами сильного и слабого развития фитофтороза, кроме того, в пределах одного сезона нерегулярно чередуются периоды с благоприятными и неблагоприятными для развития болезни метеоусловиями.

Очевидно, что рутинная схема с фиксированными 7-дневными интервалами между фунгицидными обработками оправдана только для климатических зон с постоянным высоким риском развития эпифитотий. Защитные обработки, проводимые в сезоны или в периоды в течение сезона с неблагоприятными для развития фитофтороза условиями, могут оказаться убыточными. Поэтому всегда следует принимать во внимание, что финансовые потери могут быть вызваны не только снижением урожая, но и не окупившейся стоимостью защитных обработок.

Наши исследования показали, что вредоносность фитофтороза зависит от частоты и распределения в течение сезона дней с метеоусловиями, благоприятными для реинфекции растений. Созданный в отделе болезней картофеля и овощных культур ВНИИ фитопатологии математический симулятор ВНИИФБлайт позволяет на основе анализа исторических, текущих и прогнозируемых с помощью Интернета метеоданных распознавать в режиме онлайн три уровня риска реинфекции (высокий, умеренный и низкий) в любой географической точке Евразии. Разработанный в рамках этого симулятора алгоритм расчетов используется в качестве

одного из компонентов автоматизированной системы принятия решений по защите картофеля от фитофтороза и альтернариоза – «Агродозор».

СППР «Агродозор» использует ранее разработанные в вышеупомянутом отделе методики и модели, а также учитывает метеобстановку на поле (www.infometeoservice.ru) и данные дистанционного зондирования Земли. При формировании рекомендаций по защите растений «Агродозор» учитывает комплексное влияние различных биотических и абиотических факторов, воздействующих на растения и возбудителя болезни, а также факторов, определяющих экологическую безопасность, антирезистентный характер стратегии, санитарные ограничения и экономику мероприятий. Благодаря этому система позволяет пользователям составить максимально эффективную программу борьбы с заболеваниями и минимизировать пестицидную нагрузку без ущерба для урожая.

Для получения рекомендаций пользователю необходимо ответить на ряд вопросов, касающихся фитосанитарной и агроэкологической обстановки, складывающейся на конкретном поле, и ввести следующую информацию:

- координаты и контур поля;
- сорт и фенологическая фаза развития растений;
- цель выращивания картофеля (семенной, продовольственный, для употребления в свежем виде, для диетического и детского питания);
- ранее проведенные обработки химическими фунгицидами;
- планируемые поливы методом дождевания и т.д.

После обработки полученной информации «Агродозор» информирует пользователя о целесообразности проведения фунгицидной обработки поля и, в случае ее необходимости, какие препараты и в какой норме расхода следует применить.

Дополнительно пользователю предоставляются данные метеопрогноза и дистанционного зондирования Земли (NDVI). Чтобы получить доступ к демонстрационной учетной записи системы, нужно перейти по ссылке <http://www.agrodozor.ru> и войти в систему, используя логин info@agrodozor.ru (без пароля).

Для подключения к Системе или получения более подробной информации о ней отправьте запрос на адрес info@agrodozor.ru.

Применение СППР обеспечит экономическую эффективность защиты картофеля, пищевую и экологическую безопасность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Еланский С.Н., Кокаева Л.Ю., Стацюк Н.В., Дьяков Ю.Т. Структура и динамика популяций *Phytophthora infestans*, возбудителя фитофтороза картофеля и томата // Защита картофеля, 2017, № 3, с. 3–44.
2. Филиппов А.В., Кузнецова М.А., Рогожин А.Н. и др. Сроки обработки картофеля для защиты от фитофтороза // Защита и карантин растений, 2006, № 12, с. 30–32.
3. Brurberg M.B., Elameen A., Le V.H. et al. Genetic analysis of *Phytophthora infestans* populations in the Nordic European countries reveals high genetic variability // Fungal Biology, 2011, 115 (4–5), p. 335–342.
4. Elansky S., Smirnov A., Dyakov Y. et al. Genotypic analysis of Russian isolates of *Phytophthora infestans* from the Moscow region, Siberia and Far East // Journal of Phytopathology, 2001, № 149, p. 605–611.
5. Fry W.E. *Phytophthora infestans*: New tools (and old ones) lead to new understanding and precision management // Annual Reviews in Phytopathology, 2016, № 54, p. 22.1–22.19.
6. Fernandez-Pavia S.P., Grunwald N.J., Diaz-Valasis M. et al. Soilborne oospores of *Phytophthora infestans* in Central Mexico survive winter fallow and infect potato plants in the field. Plant Disease, 2004 // 88(1), p. 29–33.
7. Goodwin S.B., Smart C.D., Sandrock R.W. et al. Genetic change within populations of *Phytophthora infestans* in the United States and Canada during 1994 to 1996: Role of migration and recombination. Phytopathology // 1998, № 88, p. 939–949.

8. Saville A.C., Martin M.D., Ristaino J.B. Historic late blight outbreaks caused by a widespread dominant lineage of *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary // PLoS ONE, 2016, 11(12), Article ID e0168381.

9. Shaw D., Nagy Z.A., Evans D., Deahl K. The 2005 population of *Phytophthora infestans* in Great Britain: the frequency of A2 mating type has increased and new molecular genotypes have been detected // PPO-Special Report, 2007, № 12, p. 137–144.

Аннотация. Фитофтороз (возбудитель оомицет *Phytophthora infestans* Mont. de Bary) – важнейшая в экономическом отношении болезнь картофеля. Описаны симптомы болезни, состояние мировой популяции *P. infestans* и особенности развития фитофтороза картофеля в России. Приведены рекомендации по борьбе с фитофторозом, включающие использование здорового семенного материала, устойчивых сортов, фунгицидных препаратов с учетом фаз развития культуры, свойств используемых д.в. и рисков снижения чувствительности к ним патугена, а также затронуты вопросы влияния метеоусловий на схему фунгицидных обработок и преимущества применения системы поддержки принятия решений «Агродозор».

Ключевые слова. Картофель, фитофтороз, *Phytophthora infestans*, моносайтовые и мультисайтовые фунгициды, резистентность, СППР «Агродозор».

Abstract. Late blight caused by the oomycete *Phytophthora infestans* Mont. de Bary is the most economically important disease of potato. This review describes disease symptoms, current state of the global *P. infestans* population, and features of the late blight development in Russia. Authors give recommendations on the late blight control including the use of healthy seed material, disease-resistant cultivars, and application of fungicides depending on the plant development phases, properties of the used chemical compounds, and risks of development of a fungicide resistance in pathogen populations. The paper also touches on the question of the influence of weather conditions on the fungicide application scheme and describe the advantages of the use of the «Agrodozor» decision support system.

Keywords. Potato, late blight of potato, *Phytophthora infestans*, single-site and multi-site fungicides, resistance, DSS «Agrodozor».